

**UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA
CARLOS ALBERTO MARTELINI
DIEGO SANTANA CARLOS
EDMAR NASCIMENTO DE JESUS
JONATHAN RIBEIRO ALVES
JOSELITO DOS SANTOS
VITOR CARVALHO ALVES DA SILVA

**PROTÓTIPO DE PLATAFORMA DE FLUXO
PARA AUXÍLIO AOS ESTUDANTES DO CURSO
DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA
UNIVESP**

Vídeo de apresentação do TCC

<<https://youtu.be/4v0bP4w7K6s>>

SÃO PAULO-SP

2022

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR ARIEL RODRIGO
SANCHES DE SETA CARLOS ALBERTO MARTELINI DIEGO
SANTANA CARLOS EDMAR NASCIMENTO DE JESUS
JONATHAN RIBEIRO ALVES JOSELITO DOS SANTOS VITOR
CARVALHO ALVES DA SILVA

**Protótipo de Plataforma de Fluxo para Auxílio aos Estudantes do
Curso de Engenharia de Computação da UNIVESP**

Trabalho desenvolvido para a disciplina
Trabalho de Conclusão de Curso, “TCC”, do
curso de Engenharia de Computação da
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(UNIVESP).

Orientadora: Prof.^a Carla Cristina Bove
de Azevedo

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12727128>

São Paulo-SP

2022

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA
CARLOS ALBERTO MARTELINI
DIEGO SANTANA CARLOS
EDMAR NASCIMENTO DE JESUS
JONATHAN RIBEIRO ALVES
JOSELITO DOS SANTOS
VITOR CARVALHO ALVES DA SILVA

**Protótipo de Plataforma de Fluxo para Auxílio aos Estudantes do Curso de
Engenharia de Computação da UNIVESP**

Relatório técnico apresentado ao curso de
Engenharia de Computação da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP)
como requisito parcial para obtenção do título
de bacharel em Engenharia de Computação.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Carla Cristina Bove de Azevedo
Universidade Estadual de Campinas
Presidente

Prof, Me. Murilo Costa de Barros
Universidade Estadual de Campinas
Membro

DEDICATÓRIA

Dedicamos o presente trabalho de conclusão de curso no formato de relatório técnico, primeiramente a Deus que nos deu forças para enfrentar essa caminhada, a todos que de alguma forma contribuíram com esse trabalho, à nossa orientadora professora Carla, aos nossos familiares, amigos e membros do grupo do polo de Casa Blanca-SP, e do polo de Garça-SP, que incansavelmente puseram seus esforços para o término desse relatório.

“O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou pelo caminho”

Abraham Lincoln

RESUMO

Esse relatório técnico científico é um documento que registra informações referentes a experiências, processos, métodos e análises, com o objetivo específico de apresentar o protótipo eletrônico de baixo custo, que representa uma plataforma de fluxo dados, para auxiliar os alunos do curso de engenharia de computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP). Ressaltamos a importância desse documento que busca mostrar as etapas e o progresso dessa ferramenta, que foi planejada para servir de apoio de estudo ao aluno do curso de engenharia que estuda no formato de educação a distância (EaD). A metodologia utilizada para esse trabalho é descritiva, realizada em 2022 pelos alunos do polo de Garça/SP e os alunos do polo de Casa Blanca-SP. O presente trabalho é uma contribuição do grupo, que busca transmitir as rotinas, os dados técnicos de forma sistemática, o modelo do protótipo criado para resolver a gestão do tempo dedicado às disciplinas e a produtividade do aluno, aumentando assim, o foco nas matérias do curso de engenharia de computação da UNIVESP.

PALAVRAS-CHAVE: aluno EaD; ferramenta de estudo; dispositivo eletrônico; protótipo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Raspberry Pi 4 model B.....	16
Figura 2: Botão Tactile.....	17
Figura 3: Botão Encoder	18
Figura 4: LED de comandos do projeto	18
Figura 5: Módulo display lcd	19
Figura 6: Servidor local.....	20
Figura 7: Ponto de acesso à internet.....	21
Figura 8: Diagrama de ligação do protótipo.....	22
Figura 9: Seleção dos itens na GPIO	23
Figura 10: Comando para aumento do volume	26
Figura 11: Interface gráfica Web	28
Figura 12: Bootstrap 5.....	28
Figura 13: Personalizar cores	29
Figura 14: Interfaces do display de LCD	29
Figura 15: Alterando a cor dos elementos	30
Figura 16: Visualização e tolerância dimensionais	31
Figura 17: Montagem final e verificação	32
Figura 18: Visualização do software Cura	32
Figura 19: Impressora Ender 3	33
Figura 20: Tabela com custo e tempo de impressão	34
Figura 21: Pintura da peça com prime.....	34
Figura 22: Partes que compõem o protótipo	35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACCESS POINT	Ponto de acesso à Internet
BLUETOOTH	Comunicação sem fio
CARD SD	Card Secure Digital
DNS	Sistemas de Nomes de Domínio
DNSMASQ	Software de Armazenamento em Cache
EAD	Educação a Distância
ENCODER	Dispositivo de Contagem de Pulsos Elétricos
FRAMEWORK FLASK	Pequeno Framework Escrito em Python
GCODE	Linguagem de Ordenação de Máquinas
GPIO	General Purpose Input Output
HTML	Linguagem para Construir Páginas WEB
HD	Hard Disk
HOST	Provedor de Hospedagem por Domínio ou IP
JAVASCRIPT	Linguagem de Programação Estruturada
JSON	Acrônimo de JavaScript Object Notation
MEC	Ministério da Educação
PLA	Polímero Termoplástico ou Acido Polilático
PIP	Índice de Pacote Python
POMODORO	Técnica de Gerenciamento de Tempo
SWITCH TÁCTIL	Botões que Acionam o Teclado do PC
SPI	Serial Peripheral Interface
STREAM DECK	Controlador para Conteúdo
WI-FI	Wireless Fidelity

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 TEMA	12
2.1 Objetivos Geral e Específico	13
2.2 Metodologias	14
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	16
3.1 Teclas de atalho bluetooth	23
3.1.1 Funções da HID	24
3.1.2 Host HID.....	25
3.1.3 Dispositivo HID	25
3.1.4 Projeto de dispositivo HID	25
3.2 Access point e bloqueio por dns	26
3.3 Interfaces gráficas do usuário	27
3.4 Armazenamento de dados	30
3.5 Gabinete	31
3.6 <i>Feedback</i> do protótipo	35
3.6.1 Análise dos dados e discussão dos resultados	36
4 CONCLUSÃO.....	37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
ANEXOS	40

1 INTRODUÇÃO

A expansão do ensino a distância no Brasil e a relevância social desse método de aprendizagem é levada cada vez mais àqueles que buscam conhecimento, pois, além das vantagens nos cursos nesse formato de ensino, existe a disponibilidade de cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos. Todos são mais baratos que o ensino presencial, e além do conhecimento, dão liberdade ao aluno para acessar os materiais de ensino no tempo disponível, de qualquer local, bastando para isso que ele tenha um *smartphone*, *tablet* ou *notebook* para interagir com as disciplinas (BENTO, 2016).

Atualmente os cursos na modalidade de educação a distância (EaD) são oferecidos por mais de cento e vinte universidades públicas e privadas no Brasil, ofertando cursos de bacharelado, reconhecidos pelo MEC, com a promessa de serem práticos e flexíveis para aquelas pessoas que possuem uma vida corrida e não dispõem de tempo para realizar uma formação presencial.

O tema do presente trabalho é direcionado à aprendizagem e à produtividade dos alunos nessa modalidade de ensino a distância, também conhecida como (EaD). Essa categoria de ensino traz alguns benefícios, como: flexibilidade de horário, comodidade no estudo das matérias, além de custo reduzido das mensalidades, quando o ensino é pago pelo aluno. Porém, essa facilidade exige que o acadêmico domine essa autonomia e possua uma boa dose de disciplina na gerência do tempo de estudo.

Quando o grupo desse trabalho de TCC foi formado, o sistema da UNIVESP automaticamente juntou os alunos do curso de engenharia de computação do polo de Casa Blanca e do polo de Garça. O grupo formado de maneira aleatória conta com oito pessoas, e desde o primeiro contato entre os grupos, via grupo de *WhatsApp* e após identificar um problema enfrentado pelos alunos do curso de engenharia de computação, resolveu-se que a contribuição do grupo do TCC seria uma forma de auxiliar os discentes desse curso de engenharia. O problema enfrentado inclui a dificuldade de gerir o tempo de estudo, gerando uma taxa alta de desistência do curso ou acúmulo de dependências de matéria.

Conforme informações do Sindicato de Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP), enquanto o índice de evasão dos alunos do ensino superior presencial é de 18,5 %, nas graduações a distância, chega a 30,04 % (EC, 2019).

Conforme informações do diretor da UNIVESP, é preciso dar apoio e ferramentas para que o aluno possa acompanhar os cursos mais puxados, como engenharia. Nesse curso a evasão chega a 40% só no primeiro semestre (AZEVEDO, 2019).

Foi escolhido pelo grupo fazer um dispositivo eletrônico de baixo custo, modelando assim um protótipo que se assemelhasse a um *stream deck*, para servir de gestor de tempo de estudo nessa plataforma de fluxo, que seria capaz de bloquear redes sociais acessadas pelo sinal *Wi-Fi* ou *bluetooth* por certo período e, após esse tempo determinado, liberá-lo como um *pomodoro*.

Esse é um produto que surge nas necessidades não satisfeitas, seja porque os produtos existentes não atendem aos clientes ou porque tal capacidade do produto ainda não foi criada (MORRIS, 2010).

É um trabalho no formato científico e metodológico, e, portanto, não apresenta apenas a opinião dos membros do grupo, e apresentado no formato de relatório técnico, de natureza prática e objetiva, que descreve a experiência e as etapas da sua criação.

A política de implantação de projetos e programas de expansão do ensino de aprendizagem a distância (EaD) contribui para a produção científica, ganhando cada vez mais defensores desse método, e o uso das tecnologias da informação e comunicação devem ser incorporadas também na rede pública (COSTA, 2019).

Esse relatório técnico privilegia o conhecimento prescritivo, ou seja, propõe-se a recomendar soluções para os problemas enfrentados pelas organizações ou sociedade, a partir de um produto ou *software* (BIANCOLINO et al., 2012).

A relevância social e acadêmica desse trabalho está na busca do conhecimento que expande os limites do aprendizado e a contribuição desse grupo para com os alunos do sistema (EaD) de ensino, aqui direcionado aos alunos da UNIVESP.

Conforme indica a autora Hubner (2004, p. 26 *apud* Marins, 1995, p.24) “é na universidade que formamos nos alunos a mentalidade científica, com o objetivo principal de dar capacidade de pensar e raciocinar sobre fatos científicos...”.

Sabe-se que a produtividade tem relevância para aqueles que buscam atingir resultados mais que satisfatórios nos seus projetos. Algumas estratégias podem ser utilizadas para conseguir esse objetivo, por exemplo: listar as prioridades e ajustar as rotinas de estudo, seguir o cronograma de estudos apresentados pela unidade de ensino, evitar distrações com redes sociais instaladas nos *smartphones* e tentar organizar uma rotina de estudos, além de utilizar técnicas *pomodoro*, que mescla períodos de descanso e os intercala com as matérias. Essas são

algumas técnicas que permeiam esse trabalho, apresentado no formato de relatório técnico científico.

Esse trabalho foi dividido entre os dois grupos, sendo que o grupo de Casa Blanca ficou com a prototipação e modelagem do dispositivo eletrônico e aos alunos do polo de Garça coube a montagem documental em formato de relatório técnico, que descreve todas as etapas dessa modelagem, bem como as pesquisas bibliográficas e coleta de informações primárias e secundárias.

O objetivo geral desse trabalho é ajudar o aluno do curso de engenharia da UNIVESP a melhorar a gestão do seu tempo de estudo, e melhorar a sua produtividade.

O objetivo específico é criar o protótipo que o ajude a melhorar a sua performance nas disciplinas, impedindo que fique em dependência de matérias, o que influencia negativamente a muitos alunos desistirem do curso.

A metodologia utilizada nesse trabalho é qualitativa e também descritiva, pois informa o passo-a-passo das etapas da modelagem do protótipo feito pelos alunos do polo de Casa Blanca, informações primárias colhidas e trazidas para esse documento pelos alunos do polo de Garça.

2 TEMA

O tema escolhido para esse projeto é uma realidade na vida de jovens e adultos, que buscam se preparar para as demandas do mercado de trabalho, com horário flexível e com a mesma qualidade de um curso presencial. Dado a importância e relevância para esse trabalho, escolheu-se o tema (EaD) porque o protótipo criado pelo grupo é um dispositivo eletrônico de baixo custo, capaz de fazer a gestão do tempo de estudo e com a proposta de aumentar a produtividade do aluno do sistema de ensino a distância, aqui representado no corpo discente dos alunos do curso de engenharia de computação da UNIVESP.

A educação a distância é uma modalidade de ensino mediada por meios tecnológicos, internet ou via satélite, onde alunos e professores ocupam espaços diferentes distantes um do outro, mas em um ambiente virtual de ensino e aprendizagem a distância (MORAN, 2009).

Uma das diferenças do ensino tradicional e o ensino a distância, conforme o autor, está no tipo de aluno e nos seus interesses. Os professores não deveriam fazer uso dos mesmos moldes que seriam apresentados no ensino tradicional em que os alunos têm a proximidade física com os professores, pois é no material didático que constitui a principal ferramenta para que o interesse dos alunos se mantenha constante nesse processo (MORAN, 2009).

Para alguns a educação a distância é algo nocivo que deve ser banido para não afetar a qualidade de ensino. Mas para outros essa forma de estudo se apresenta como uma forma democrática de preencher as vagas nas universidades públicas (BORBA *et al*, 2021).

Com a chegada da internet, houve a divulgação comercial pelas instituições que utilizavam a rede mundial de computadores e a promover interações com unidades de ensino. O projeto iniciou uma corrida para a formação do ensino no sistema (EaD), formando a primeira Universidade Virtual do Brasil, que segundo o autor, levou o país a ser reconhecido como o maior mercado de educação a distância do mundo até os dias de hoje (GOMES, 2020).

A política de implantação de projetos e programas de expansão do ensino de aprendizagem a distância (EaD) contribui para a produção científica, ganhando cada vez mais defensores desse método e do uso das tecnologias da informação e comunicação para incorporar essa metodologia na rede pública (COSTA, 2019).

Em contraponto a essa observação, Costa (2019, p.13) diz que: “o discurso da política nacional de EaD está enredado em uma formação discursiva dominante que nada mais é do que os processos de industrialização de ensino em seu formato atualizado e revestido por novos

teores”. Argumenta ainda que no meio do século XX o papel do Estado iniciou um processo de industrialização para expandir a educação a distância em nível nacional (COSTA, 2029).

Atualmente os cursos na modalidade de educação a distância (EaD) são oferecidos por mais de 120 universidades públicas e privadas no Brasil, que ofertam cursos de bacharelado e licenciatura, reconhecidos pelo MEC, com a promessa de serem práticos e flexíveis para aquelas pessoas que possuem uma vida corrida e não dispõem de tempo para realizar uma formação presencial.

2.1 Objetivos Geral e Específico

Em resumo da ideia central desse trabalho expressa de maneira clara e objetiva a intenção e delimitação do escopo desse relatório.

O objetivo geral desse trabalho é auxiliar os alunos que estudam no formato de educação a distância, EaD. E como objeto de estudo, nesse trabalho de conclusão de curso do gênero produto, é delimitado aos alunos do curso de engenharia de computação.

Como objetivos específicos, que correspondem aos resultados concretos que esse trabalho pretende alcançar, identificam-se estratégias que visam a produtividade estudantil, e a criação de um dispositivo eletrônico de baixo custo para gerenciar o tempo de estudo, capaz de manter o aluno focado na matéria que está estudando.

Na finalização desse trabalho o grupo espera que o relatório técnico possa contribuir com informações técnicas que possam minimizar ou sanar as dificuldades e os problemas identificados e enfrentados pelos alunos ao longo do curso de engenharia de computação.

2.2 Metodologias

Conforme Castro (2020, p.80) “a metodologia é a forma como a construção do conhecimento se desenvolverá. Ela pode seguir uma abordagem quantitativa, qualitativa ou até mesmo, um mix das duas”.

A palavra metodologia significa o caminho ou via para a realização de algo, em que devem ser apresentados todos os procedimentos adotados no trabalho, com um roteiro detalhado das etapas necessárias das respectivas atividades a serem executadas (CAPTA, 2022).

Com base na metodologia utilizada para o desenvolvimento do protótipo, segue a descrição das etapas para a sua modelagem:

Para o *hardware*, foi escolhido uma placa *Raspberry Pi 4 computer Model B* com 4 GB de memória *RAM*. O sistema operacional instalado no *Raspberry* é o *PI OS (32-bit) Debian Bullseye*. É um pequeno computador poderoso e acessível, ideal para projetos diversos como vídeo games, servidores de arquivos de mídia, câmeras de monitoramento, projetos embarcados, automação e projetos de casas inteligentes. Por causa da sua versatilidade e facilidade de uso nos mais variados projetos, foi escolhido para servir de base para o protótipo.

Alguns componentes eletrônicos também fazem parte do portfólio como *Switch tátil* que oferece um ruído indicando que o mecanismo cumpriu seu curso e acionou o circuito, e um *encoder KY-040* para controle de volume.

Também foi separado para o projeto um LED endereçável, ideal para aplicações em ambientes internos como iluminação de destaque, como sinalizadores ou indicadores de equipamentos.

Para as bibliotecas e *softwares* usados durante o desenvolvimento do protótipo está sendo utilizado a linguagem *Python*.

Para instalar as bibliotecas nessa linguagem foi utilizado o gerenciador de pacote *pip* (índice de pacote *Python*), é um sistema de gerenciamento de pacotes padrão, usado para gerenciar e instalar pacotes de *softwares* escritos nessa linguagem escolhida. Muitos desses pacotes podem ser encontrados na fonte padrão e suas dependências, sendo que a maioria das distribuições já vem com o *pip* instalado.

Outro componente é a saída de entrada de uso geral ou (*General Purpose Input Output*) que possui uma biblioteca do *Raspberry* para o controle das portas *GPIO* para controlar botões e o encoder. E para controlar os *LEDs RGB* é utilizado uma biblioteca *neopixel*.

Toda a parte que o usuário configura como cor dos *LEDs* e os comandos de atalho é representado por uma página *HTML*, uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas da *web*, criada usando-se um *framework flask*. Através da página *HTML* os dados são recebidos e armazenados em um arquivo *Json*. Este é um arquivo que contém uma série de dados estruturado em formato de texto, e é utilizado para transferir informações entre sistemas, apesar de sua origem ser por meio da linguagem *JavaScript*, não é uma linguagem de programação. Ele serve como a base de dados guardando dados armazenados nesse mesmo arquivo *Json*.

O *flask* é um micro *framework* que utiliza a linguagem *Python* para criar aplicativos *web* com soluções robustas para projetos pequenos, rápido e simples.

O *Raspberry* para funcionar como um roteador foi configurado como um ponto de acesso sem fio e para bloquear o acesso aos sites como *Facebook* foi utilizado a biblioteca *dnsmasq*. O *dnsmasq* é um *software* gratuito que fornece armazenamento em *cache* do sistema de nomes de domínio, um servidor de protocolo de configuração dinâmica de *host*, destinado a pequenas redes de computadores. O *gcode* é a linguagem de programação padrão para a maioria das impressoras 3D, é um tipo de arquivo que comanda os movimentos da máquina a fim de produzir a peça a ser impressa.

O gabinete do protótipo será impresso utilizando-se uma impressora *Ender 3 pro* e o filamento escolhido para tal impressão é o PLA. É um polímero termoplástico feito com ácido láctico a partir de matéria prima com fontes renováveis e, por ter origem orgânica, é biodegradável, compostável e reciclável.

Para realizar a impressão é gerado um arquivo *gcode*, que é a linguagem de programação padrão para a maioria das impressoras 3D, é um tipo de arquivo que comanda os movimentos da máquina a fim de produzir a peça a ser impressa. Após impresso o gabinete é lixado para retirar pequenas imperfeições geradas durante a impressão.

Estas são algumas etapas que descrevem como ocorreram as etapas da modelagem até a finalização do protótipo.

Toda metodologia, que inclui a modelagem do protótipo com suas ferramentas computacionais, o banco de dados, a linguagem de programação anexa, fazem parte desse documento em formato de relatório técnico.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

A fundação *Raspberry* é uma organização sem fins lucrativos que nasceu com o objetivo de ensinar informática e programação para crianças. Desenvolveu na Inglaterra o *Raspberry Pi*, um mini microcomputador de baixo custo semelhante em tamanho de um cartão de crédito e capaz de viabilizar projetos. Sua arquitetura o torna bem barato, e possui portas de comunicação (*GPIO, USB, ETHERNET, WI-FI e Bluetooth*) processador, memória, saída de vídeo *HDMI* e uma interface leitora de cartão de memória. O que o torna versátil, simples é seu baixo custo além de encontrar tudo relacionado ao *Raspberry* no site da fundação com código aberto, o que amplia e multiplica as possibilidades de projetos de baixo custo (CIRIACO, 2015).

O *Raspberry Pi* é um minicomputador completo. Tem quase o tamanho de um cartão de crédito e todos os seus componentes ficam em uma única placa. Nela pode-se conectar um monitor, *mouse*, teclado e inserir um cartão micro *SD* comum, que será usado como um *HD* do *Raspberry Pi* onde ficam instalados todos os programas.

Tudo isso é ligado através de um simples carregador de celular; ele foi criado para incentivar crianças a aprender sobre computação e criar programas, e não serem simples consumidoras de tecnologia. O primeiro projeto foi criado em 2006 e seu conceito era muito parecido com o Arduíno, desenvolvido em 2005, uma plaquinha baseada em um microcontrolador. O objetivo da fundação era oferecer o computador por um preço bem acessível, em duas versões: *US \$ 25 e US\$ 35*. Eles começaram a aceitar encomendas pelo modelo B que era o de maior preço, (*US\$ 35*) em fevereiro de 2012, e o modelo A, de menor valor (*US\$ 25*), em 04 de fevereiro de 2013 (*RASPBERRY Pi FUNDATION, 2012*).

Conforme informado pelo grupo, é apresentado uma relação de itens que farão parte do protótipo, iniciando-se pela placa *Raspberry Pi 4*:

Figura 1:*Raspberry Pi 4 model B*

Fonte: autor do projeto

A cada dois anos o *Debian Linux*, no qual o *Raspberry Pi OS* é baseado, recebe uma grande atualização. O *Debian* nomeia suas novas versões com nomes do filme *Toy Story* da *Disney/Pixar*; *Bullseye* era o nome do cavalo de *Wody* em *Toy Story II*.

O *Bullseye* do *Debian* possui poucas mudanças visíveis aos usuários, mas existem mudanças ocultas no sistema de arquivos e impressão, mas as mudanças significativas são os patches e atualizações para aplicativos e recursos existentes. Além das mudanças no próprio *Debian*, a versão *Bullseye do Raspberry Pi OS* tem uma série de mudanças significativas no ambiente do *Desktop* e no suporte ao *hardware* do *Raspberry Pi 4*.

O *Raspberry Pi 4* pode ser utilizado para:

Armazenar e executar as aplicações de *software*; aplicações e processos executados em servidor local *http*; funciona como um *access point* com filtros de *DNS*; possui serviço *bluetooth HID*; conexões através dos Pinos *GPIO* onde é possível conectar *Tactile Switches*, *Keyes KY-040 Rotary Encoder*, botões *LED WS2812B*; *Internet* via cabo *RJ45*; e comunicação desses botões *Tactile Switches* via biblioteca *Rpi.GPIO*; *Keyes KY-040 Rotary Encoder* via biblioteca *Rpi.GPIO*, os botões *LED WS2812B* via biblioteca *Neopixel*; *Internet* via *RJ45*; *Bluetooth* via biblioteca *Bluez* e o *Wi-Fi* via bibliotecas nativas do *Raspberry OS*.

Figura 2: Botão *Tactile*

Fonte: autor do projeto

Esse botão é utilizado para o acionamento físico dos comandos de atalhos previamente programados no equipamento, entre os possíveis comandos a serem realizados estão: captura da tela, acionar calculadora, gravar tela.

Suas conexões são físicas com a placa *Raspberry Pi 4 Model B* realizada via terminais *jumper* e a sua comunicação é via biblioteca *Rpi.GPIO*.

Outro botão que deve ser destacado no projeto é o *Keyes Ky – 040 Rotary Encoder* conforme mostrado na figura abaixo:

Figura 3: Botão *Encoder*

Fonte: autor do projeto

É utilizado com a finalidade de executar os comandos de aumentar; diminuir; mutar o volume e possui conexões físicas com a placa *Raspberry Pi 4 Model B*, realizada via terminais *jumper*. A sua comunicação é feita via biblioteca *Rpi.GPIO*.

Outro item destacado no projeto é o *LED WS 2812B* conforme mostrado na figura abaixo:

Figura 4: *LED* de comandos do projeto

Fonte: autor do projeto

Esse sistema de *LED* é utilizado no projeto para emitir luz em cores variadas sinalizando o status de ativo ou inativo do filtro de *DNS*, podendo fazer o acionamento ou mutar o volume. As suas conexões são físicas com a placa *Raspberry Pi 4 Model B* realizada via terminais *jumper* e sua comunicação com a placa é por meio da biblioteca *Rpi.GPIO*.

Figura 5: Módulo *display lcd*

Fonte: autor do projeto

É utilizado na prototipação com a finalidade de dar visualização e interação com a interface do usuário, através das funções *touchscreen* presentes no módulo de *display*, que fazem conexão física com uso de terminais *jumper*, e sua comunicação é realizada por intermédio do protocolo SPI.

A linguagem de programação escolhida para o projeto é a *Python* devido grande quantidade de bibliotecas no *Raspberry OS* já a utilizarem, o que facilita no desenvolvimento do projeto.

Abaixo, destacam-se alguns *softwares* e bibliotecas utilizados no projeto, são eles:

Pip ou índice de pacote *Python*, oferece uma funcionalidade para gerenciar lista de pacotes, bem como seus números de versão, por meio de um arquivo de pré-requisito. Isso torna possível recriar com eficiência um grupo inteiro do pacote em um novo ambiente, por exemplo, um novo computador ou um novo ambiente virtual. É um gerenciador de pacotes usado para instalar e gerenciar pacotes escritos em *Python*.

Rpi.GPIO é um módulo para controlar os canais *GPIO Raspberry Pi*.

Um *framework* em desenvolvimento de *software* é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de *software* provendo uma funcionalidade genérica. Aqui é utilizado o *Framework Flask*, porque é um pequeno *framework web* escrito em *Python*. É classificado como um *microframework* porque não requer ferramentas ou bibliotecas particulares.

E por fim o *Dnsmasq*: é um encaminhador *DNS* e servidor *DHCP* leve e fácil de configurar. Ele foi projetado para fornecer *DNS* e, opcionalmente, *DHCP* a uma pequena rede. Ele pode servir os nomes de máquinas locais que não estão no *DNS* global. O servidor *DHCP* se integra ao servidor *DNS* e permite que máquinas com endereços alocados por *DHCP* apareçam no *DNS* com nomes configurados em cada *host* ou em um arquivo de configuração central. O *Dnsmasq* suporta concessões *DHCP* estáticas e dinâmicas e *BOOTP/TFTP* para inicialização de rede de máquinas.

Conforme mostrado na figura abaixo, para esse projeto foi desenvolvido um servidor local executado localmente na placa *Raspberry Pi*.

Figura 6: Servidor local

Fonte: autor do projeto

Desenvolvida aplicação *web* para o usuário inserir lembretes como datas e avisos importantes com atividades acadêmicas e uma interface para configuração do dispositivo. O servidor *HTTP* é executado localmente na placa do *Raspberry Pi* e as páginas *web* foram elaboradas utilizando-se o *framework Flask*, e para armazenamento dos dados foi adotado o uso da tecnologia *JSON* que permite a criação de arquivo local armazenado no cartão *microSD* instalado no próprio *Raspberry Pi 4*.

Um dos recursos implementados é a possibilidade de o usuário escolher a cor do tema da interface através da tela de configuração. A proposta é criar um ambiente onde o usuário se identifique e tenha maior satisfação ao interagir com o protótipo.

Uma outra parte muito importante do projeto é um *access point* ou ponto de acesso. É um dispositivo de rede que permite levar o sinal de *Internet* a áreas em que a cobertura original proporcionada por um roteador é limitada. Mais avançados do que os repetidores Wi-Fi, os aparelhos usam conexão com cabo com dispositivos centrais de rede. Esse dispositivo leva sinal *wireless* de uma ponta a outra com maior velocidade, controlando os recursos de segurança do ambiente.

Conforme mostrado na figura abaixo o *Acess point* com filtro para bloqueio de *sites* pelo *DNS*:

Figura 7: Ponto de acesso à internet

Fonte: autor do projeto

Para facilitar o uso do protótipo como teclas de atalho no próprio equipamento, o grupo desenvolveu uma interface de comunicação entre o *Raspberry Pi 4* e o dispositivo eletrônico do usuário, utilizando a tecnologia sem fio *Bluetooth*. A interface criada permite a comunicação entre computadores com os sistemas operacionais *Windows*, *Linux* e *Mac* e *smartphones* com sistemas operacionais *Android* e *IOS*. Bastando apenas que a versão do *bluetooth* do equipamento seja 4.0 ou superior. E por fim, a próxima figura mostra um diagrama do projeto ilustrando a ligação entre os elementos do *hardware* e os periféricos do cliente que são conectados a placa *Raspberry Pi 4*.

Para maior legibilidade cada conjunto da ligação está sendo representado por uma cor diferente na figura 8.

Figura 8: Diagrama de ligação do protótipo

Fonte: autor do projeto

O gabinete onde será depositado todo o *hardware* criado para o protótipo será impresso em uma impressora 3D, do modelo 3D FDM, utilizando filamento (PLA) ou ácido polilático, porque seu processo de degradação ativado biologicamente. A curiosidade desse filamento é que, por ser feito de componentes vegetais como milho, mandioca, cana de açúcar e beterraba é um produto que provém de fontes renováveis.

O desenvolvimento do projeto, quando bem estruturado, traz padronização no processo da modelagem e mostra com detalhes o espírito criativo dos alunos no trabalho de prototipação que busca oferecer aos alunos que irão utilizá-lo, esse produto de qualidade que nada fica devendo aos similares encontrados no mercado.

Conforme figura de número 9 abaixo, é representada a ligação nos pinos *GPIO* onde estão conectados todos os periféricos com a placa *Raspberry Pi 4*.

Logo após, são descritos os componentes eletrônicos utilizados na prototipação.

Figura 9: Seleção dos itens na *GPIO*

SELEÇÃO GPIO RASPBERRY PI 4		
ITEM	PIN	PIN DESCRIÇÃO
Botões		
btn1	8	GPIO14
btn2	10	GPIO15
btn3	12	GPIO18
btn4	11	GPIO17
btn5	13	GPIO27
RGB LEDs		
VCC	17	3V3 POWER
GND	34	GND
DATA	32	GPIO12
Encoder		
sw encoder	7	GPIO4
DT	5	GPIO3
CLK	3	GPIO2
VCC	1	3V3 POWER
GND	6	GND
Display lcd		
5V	2	5V POWER
GND	14	GND
DC	18	GPIO24
RST	22	GPIO25
CS	24	GPIO8
T_CS	26	GPIO7
MOSI	19	GPIO10
MISO	21	GPIO9
SCK	23	GPIO11
GND	25	GND

Fonte: autor do projeto

3.1 Teclas de atalho bluetooth

Para implementar os recursos de teclas de atalho, o grupo definiu uma abordagem que utiliza o *Bluetooth* como forma de conexão, que irá proporcionar maior compatibilidade com outros dispositivos, como *notebook*, *desktop* e *smartphone*. Outra solução proposta, seria a conexão utilizada via cabo usb, porém, o processo causaria uma série de conflitos, haja vista diferentes padrões de cabos *USB* usados nos equipamentos.

O Desenvolvimento de dispositivo *Bluetooth LE HID*, que pode se conectar sem fio a *hosts HID*, incluindo sistemas *Windows*, *Mac*, *Android* e *IOS* é definido pelo *Bluetooth Special*

Interest Group (SIG), que utiliza um perfil HID, e que especifica como um dispositivo pode oferecer suporte a este serviço (HID), através do protocolo *Bluetooth LE*.

Segundo Morales (2021), Dispositivos de Interface Humana (HID) são dispositivos cuja finalidade principal é permitir que os usuários façam interface com computadores.

A HID é baseada em uma especificação mantida pelo grupo de trabalho de dispositivos do *USB Implementers Fórum*.

Os HIDs abrangem uma variedade de dispositivos, desde monitores, teclados, *webcams* e *mouses* até fones de ouvido VR, *gamepads* e telas sensíveis ao toque. Tradicionalmente, os HIDs se conectam a computadores por meio de uma conexão USB. No entanto, os dispositivos HID também são capazes de interagir com um computador através do uso de tecnologia de redes sem fio.

Através do uso da especificação HID é possível desenvolver dispositivos periféricos de computador que seguem um padrão geral, permitindo a compatibilidade com a maioria dos dispositivos.

O HID sobrepondo o perfil GATT, ou (*HID Over GATT Profile (HOGP)*) é uma especificação de perfil *Bluetooth*, mantida pelo *Bluetooth Special Interest Group*.

E o HOGP é um perfil que implementa o HID sobre a tecnologia *Bluetooth Low Energy*. Quando usado o *Bluetooth Low Energy* como interface entre o HID e o dispositivo do computador, o HOGP é capaz de eliminar a necessidade de fios ou uma conexão física nos HIDs (MORALES, 2021).

3.1.1 Funções da HID

Existem no HID e no HOGP duas funções pré-definidas. São elas: o *Host HID* e o HID dispositivo.

Um dispositivo HID só pode ser conectado ativamente a um único *host HID* que, por vez, pode ser conectado a muitos dispositivos HID.

3.1.2 *Host* HID

O *host* HID implementa a função central do *Bluetooth*. Ele é o dispositivo que recebe a entrada de informações e faz o processamento adicional com os dados fornecidos. Exemplo disso, em um computador, seria um *host* HID que, ao receber os dados HID, possui a responsabilidades e os requisitos para que as funcionalidades HID ocorram corretamente.

3.1.3 Dispositivo HID

O dispositivo HID implementa a função de periférico *Bluetooth*, e transmite informações de entrada para um computador central, a um *mouse* ou teclado, que também são dispositivos HID, e enviam os dados da entrada para o dispositivo do computador.

3.1.4 Projeto de dispositivo HID

O funcionamento do dispositivo como um periférico HID depende de mapas de relatórios (*report maps*).

Os mapas de relatórios são uma estrutura usada pelo HOGP para implementar funcionalidade HID sobre *Bluetooth Low Energy*. Os mapas do relatório são usados para informar ao *Host* HID, qual a funcionalidade e qual o tipo de dados esperar do dispositivo HID.

O anexo 01 apresenta o mapa de relatório utilizando no desenvolvimento do *focusdeck*. A figura 10 representa um fragmento do código utilizado para realizar o comando de aumentar o volume.

Figura 10: Comando para aumento do volume

```
def send_keys(self):  
    volume_up = [161, 1, 0, 0, 237, 0, 0, 0, 0, 0]  
    all_keys_up = [161, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
    self.btk_service.send_keys(volume_up)  
    sleep(0.001)  
    self.btk_service.send_keys(all_keys_up)  
    sleep(0.5)
```

Fonte: autor do projeto

3.2 *Access point* e bloqueio por dns

Para implementar o recurso que limita o acesso a sites e posteriormente os liberar por um breve período de tempo, conforme já apresentado na figura 6, o grupo identificou que a melhor maneira seria transformando a placa do *Raspberry* em um *access point*, no qual o usuário conecta o equipamento que normalmente utiliza para estudo, podendo ser um *notebook* ou *smartphone*, através da conexão por *Wi-Fi*. Um ponto a ser destacado é que a placa do *Raspberry pi 4*, modelo b, já conta com *Wi-Fi* tipo AC, o que fornece um bom tráfego de dados para equipamentos mais novos no mercado que já possuem compatibilidade com essa tecnologia.

O tempo que os sites de rede sociais ficam bloqueados é de 50 minutos, e nesse período o intuito é que o aluno mantenha a máxima dedicação em suas tarefas acadêmicas. Após esse período fica livre por 8 minutos o acesso aos *sites* previamente bloqueados. Para criação desse recurso o grupo se baseou no funcionamento da técnica *pomodoro*.

Os passos para transformar a placa do *Raspberry* em um *access point* foram obtidos diretamente na documentação do site oficial da *Raspberry* denominados como “*Setting up a Routed Wireless Access Point*”, ou configurando ponto de acesso roteado.

Após essa etapa, é criada uma rede secundária. Essa nova rede sem fio resultante é totalmente gerenciada pelo *Raspberry Pi*.

Durante a etapa de configuração são instalados os pacotes de *software hostapd* e *dnsmasq*.

Para as configurações de *firewall* é instalado o *netfilter-persistent* (persistente com filtro de rede), junto com *plugin iptables-persistent* ou (tabela de IP persistente). Com o uso do *dnsmasq* é realizado o controle do acesso aos sites configurando o arquivo “*/etc/dnsmasq.conf*”, adicionando o comando como exemplo "*address=/ { } /127.0.0.1*". [*'facebook.com'*], a cada 50 minutos.

3.3 Interfaces gráficas do usuário

No desenvolvimento das telas de visualização utilizamos o *flask*, *framework web* escrito em *Python*, o *Flask* oferece suporte a extensões que podem adicionar recursos do aplicativo como se fossem implementados no próprio *Flask*.

O motivo da escolha por esse *framework* é que, por ter sua programação em linguagem *Python*, facilita o desenvolvimento dos comandos dos periféricos como *led RGB*, *encoder* e criação do *JSON*.

Tanto a interface de configuração *web* quanto a interface do *display lcd* foram construídas usando como base o *flask*.

Figura 11: Interface gráfica Web

Fonte: autor do projeto

A tela *Web* foi criada para ser responsiva porque ao acessá-la o usuário tem uma ótima experiência, tanto por dispositivos de tela grande como *notebook* e telas menores de *smartphones*.

Para o desenvolvimento da tela responsiva foi utilizado o *Bootstrap* na Versão 5. A inclusão é feita acionando o *link* no cabeçalho do arquivo HTML conforme exemplificado na figura de número 12.

Figura 12: Bootstrap 5

```
<!-- CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-0evHe/X+R7-YklZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL6DOitfPri4tjfHxaWutUpFmBp4vmVor" crossorigin="anonymous">
```

Fonte: autor do projeto

Com foco na experiência do usuário e com a finalidade de mantê-lo pelo maior tempo possível na plataforma, foi criado como opção ao usuário, personalizar a cor da interface. Ela muda alguns elementos da página HTML, além da cor fundo da imagem principal, também muda a cor de alguns ícones, conforme mostrado na figura 13.

Figura 13: Personalizar cores

Fonte: autor do projeto

No desenvolvimento da tela do *display* o grupo pensou na criação de elementos simples que facilitem na curva de aprendizado do usuário. A imagem vetorizada do gabinete do equipamento conforme figura 14 foi realizada através do *software* de vetores *Illustrator* da fabricante *Adobe* e posteriormente convertido em formato *SVG*, as cores dos botões são customizadas pelo usuário ao escolher a cor da tela do *display*. A figura que era para ser sequencialmente a de número 15, foi colocada como anexo no final desse trabalho, onde é possível verificar o código *svg* que gera a imagem do equipamento, as linhas destacadas na cor vermelha e azul são os campos que recebem o valor armazenado no arquivo *Json*.

Figura 14: Interfaces do display de LCD

Fonte: autor do projeto

As etapas de escrita e leitura da cor no *Json* são representadas através da figura de número 15.

Figura 15: Alterando a cor dos elementos

Fonte: autor do projeto

3.4 Armazenamento de dados

Para o armazenamento das informações utilizadas no projeto, o grupo decidiu adotar o uso do formato *JSON* acrônimo de *JavaScript Object Notation*, pois é uma forma simples que não requer adicionar bancos de dados externos para armazenar as informações.

O *JSON* é conhecido como um padrão aberto independente de troca de dados simples e rápida entre sistemas independentes da linguagem utilizada.

Para utilizar usamos o pacote que já acompanha o *Python*, bastando fazer uso do comando `import Json` no cabeçalho do arquivo.

O grupo desenvolveu toda a estrutura de comandos para realizar as operações de criar, ler, atualizar e deletar, conhecidas como as quatro operações básicas como *CRUD* (*Create, Read, Update e Delete*).

Na figura sequencial que teria o número 16 pode ser observada como anexo 4, ao final desse trabalho, onde é possível visualizar a estrutura do *JSON* gerada através dos comandos *CRUD*.

3.5 Gabinete

As modelagens das peças impressas do gabinete foram produzidas utilizando o *software* CAD paramétrico *Solidworks* da empresa francesa *Dassault Systèmes*. As peças são desenvolvidas de maneira individual, e posteriormente, é realizada a simulação de encaixe das peças impressas, em que é possível verificar se dimensões estão corretas, como encaixes e folgas.

Figura 16: Visualização e tolerância dimensionais

Fonte: autor do projeto

Na figura 17 é visualizada a montagem final de verificação das partes mecânicas que constituem no total de 5 modelos de peças diferentes, sendo elas impressas pelo processo FDM (*Fused Deposition Modeling*).

Figura 17: Montagem final e verificação

Fonte: autor do projeto

O próximo passo para impressão do modelo 3D é realizar a conversão do arquivo para um formato reconhecido pelas impressoras com tecnologia FDM. Para essa conversão, utilizou-se o *software Ultimaker Cura* versão 5.0.0, onde é gerado um arquivo no formato *GCODE* utilizado nas impressoras de filamento.

Figura 18: Visualização do software Cura

Fonte: autor do projeto

Para construção das peças que foram produzidas, utilizou-se a impressora de filamento *Ender3* da fabricante *Creality* com o filamento PLA.

Figura 19: Impressora Ender 3

Fonte: autor do projeto

A escolha dessa impressora e do tipo de filamento, deveu-se pelas facilidades de impressão, como baixa temperatura de operação e custo relativamente baixo, quando comparado com outros métodos de impressão.

Conforme o site da *Makerbot*, um quilograma de filamento plástico ABS ou PLA para impressão custa aproximadamente no Brasil R\$ 150,00 reais. Levando em consideração que o grama sai por 0,15 centavos de real, e se for considerado que os objetos impressos são leves e alguns têm o seu interior oco, o custo da impressão é realmente baixo (TEMEC, 2022).

Se fosse uma impressora do tipo Esteriolitografia, que utiliza resina, vendida o litro a R\$ 300,00 reais, conforme a fabricante *Formulabs*, o custo seria maior (TEMEC, 2022).

Na tabela da figura 20 é possível visualizar os custos, sendo o custo da quantidade de material e do custo do filamento. Foram usados como parâmetros os preços médios de mercado para o filamento PLA, havendo uma pequena variação entre um ponto de venda e outro.

Figura 20: Tabela com custo e tempo de impressão

Peça impressa	Qtd. de peças	Qtd. de filamento (gramas)	Tempo de impressão	Custo estimado do filamento R\$
	1	24g	04:48	R\$ 2,89
	1	75 g	17:23	R\$ 9,15
	1	9 g	01:58	R\$ 1,06
	1	1 g	00:20	R\$ 0,18
	5	10 g	01:40	R\$ 1,10
TOTAL		119 gramas	26:09 Horas	R\$ 14,38

Fonte: autor do projeto

Após a impressão, as peças passaram por um processo de lixamento para remover imperfeições criadas durante o processo de manufatura, sendo feita a pintura com a finalidade de diminuir a visibilidade das linhas características do processo de impressoras com tecnologia FDM, limpa, simples de usar e amigável com o escritório.

Figura 21: Pintura da peça com prime

Fonte: autor do projeto

A próxima figura apresenta as partes mecânicas utilizadas na criação do protótipo.

Figura 22: Partes que compõem o protótipo

Fonte: autor do projeto

3.6 *Feedback* do protótipo

Como requisito para o teste, foram selecionados 5 alunos do curso de engenharia de computação para testar o produto e dar o seu *feedback*. Foi solicitado que informassem sobre a impressão que tiveram sobre o produto, sua usabilidade ou se encontraram alguma dificuldade para manuseá-lo.

Os retornos que deram ao grupo foram destacados abaixo, sendo agrupados como pontos positivos e negativos ao utilizarem o *focusdeck*.

Os principais pontos positivos destacados foram:

- Interface simples e intuitiva;
- Sistema Wi-Fi não apresenta falhas ao bloquear sites certos períodos;
- Personalização das cores da interface;

Os pontos negativos elencados foram:

- Botão do *encoder* muito pequeno, poderia ser maior.
- Gabinete poderia ser mais fino.
- Resposta do *touchscreen* um pouco muito lenta.

3.6.1 Análise dos dados e discussão dos resultados

Durante os testes os usuários não tiveram dificuldade na utilização do equipamento e todos concordam que o dispositivo eletrônico é um recurso muito bom para limitar o acesso a redes sociais, e liberando-as depois de certo tempo, sendo um item de grande relevância, pois cumpre seu papel em direcionar o aluno, enquanto usa aparelho, mantendo a sua atenção e o foco nas atividades acadêmicas. É uma ferramenta a mais que, combinada com outros métodos de estudo, como: listar as prioridades e ajustar as rotinas de estudo, seguir o cronograma passado pela unidade de ensino, evitar distrações com redes sociais, diminuir o uso de *smartphones* no momento que fizer as disciplinas, podem trazer resultado positivo ao aluno, pois, o protótipo utiliza técnicas *pomodoro*, que mescla períodos de descanso e os intercala com as matérias no momento de estudo.

4 CONCLUSÃO

Sendo o tempo um recurso escasso, e considerando as dificuldades de conciliação das tarefas cotidianas com os tempos de estudos das disciplinas de final de semestre, torna-se imprescindível o tempo usado nas atividades acadêmicas. A qualidade nos estudos só é possível tendo a disciplina e o compromisso como diretiva para não ocorrer distrações e atrasos nos compromissos acadêmicos. O grupo todo concorda nesse aspecto, e acreditamos que nossa solução, o dispositivo eletrônico de baixo custo, o *focusdeck* se utilizado como uma ferramenta para gerir o tempo de estudo, consegue criar uma rotina focada nos estudos das disciplinas, sem distrações e capaz de aumentar a produtividade do aluno.

Os objetivos geral e específicos foram alcançados e não deixaram a desejar quanto a sua capacidade, se comparada com modelos disponíveis no mercado, mas que não são programados para servir ao aluno do formato de ensino EaD. Os produtos que se assemelham no mercado e que serviram de exemplo para a construção do protótipo são utilizados para formatar vídeos e outros projetos, diferentes da ferramenta que o grupo do projeto criou. O nosso dispositivo, criado para o trabalho acadêmico TCC, traz o sentimento de dever cumprido; agora que o grupo o testou, viu o seu funcionamento e potencial que possui, para auxiliar os alunos do curso de engenharia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo UNIVESP, confesso aos demais que, enche o nosso coração de orgulho pelo tempo dispensado, desde o início do projeto, até a entrega do relatório parcial, sua modelagem, montagem de toda pesquisa, documentação e relatório final.

Sobre os aspectos técnicos envolvidos no desenvolvimento do projeto, o grupo acredita que o dispositivo eletrônico atende de maneira satisfatória, e contempla diversos assuntos abordados nas disciplinas da grade curricular do curso de engenharia de computação. Destacam-se alguns processos de prototipação, usando tecnologias modernas, como impressora 3D e linguagens de programação em conformidade com o mercado de trabalho atual.

O grupo destaca que, para melhorias futuras no dispositivo, pretende-se incluir mais funcionalidades, principalmente no que tange acompanhar o desenvolvimento dos estudos dos alunos EaD, como mostrar o tempo do usuário na plataforma, ou criar um sistema que possa receber novas senhas para o aluno padronizar o sinal de Wi-Fi, ou até mesmo fazer um gabinete com tamanho reduzido para facilitar o transporte do equipamento. Com sentimento de dever cumprido, é o que o grupo tem a relatar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Rodolfo. **Aposta do governo para EaD, Univesp tem alta evasão e só forma 174 alunos.** EC Estadão Conteúdo. Disponível em:

<https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/04/04/interna_nacional,1043760/aposta-do-governo-para-ead-univesp-tem-alta-evasao-e-so-forma-174-alu.shtml>. Acesso em: 25 jun. 2022.

BENTO, Dalvací. **O Sistema Tutorial para EAD.** (Livro eletrônico). São Paulo: SP, Cengage, 2016. Disponível em <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522123827/pageid/1>>. Acesso em: 09 abr. 2022.

BIANCOLINO, Cesar Augusto, et al. Protocolo para elaboração de relatos de produção técnica. **Revista de Gestão e Projetos - GEP**, v. 3, n. 2, p. 294–307, 2012.

BORBA, Marcelo de Carvalho; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; AMARAL, Rúbia Barcelos. **Educação a distância online.** 5ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

CAPTA. **Guia de elaboração de pequenos projetos...** Estrutura do projeto – Metodologia. Disponível em <<https://capta.org.br/estrutura-do-projeto/metodologia/>>. Acesso em: 21 abr. 2022.

COSTA, Antônio Roberto Faustino da. **Industrialização do ensino e política de educação a distância.** Livro eletrônico. Campina Grande: EDUEPB, 2019. Disponível em: <https://www.google.com.br/books/edition/Industrializa%C3%A7%C3%A3o_do_ensino_e_pol%C3%ADtica/bpI2EAAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=implica%C3%A7%C3%B5es+sociais+do+sistema+de+educa%C3%A7%C3%A3o+a+dist%C3%A2ncia%3F&printsec=frontcover>. Acesso em: 09 abr. 2022.

CIRIACO, Douglas. **O que é Raspberry Pi?** Canaltech.com.br. Disponível em:<<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-raspberry-pi/>>. Acesso em: 11 mai.2022.

DEBIAN.ORG. **Capítulo 3, lançamento da Debian.** Equipe de documentação da Debian. Disponível em: <<https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/index.pt.html>>. Acesso em: 07 jul. 2022.

ESTADÃO CONTEÚDO EC. **Aposta do governo para EaD, UNIVESP tem alta evasão e só forma 174 alunos.** Estado de Minas Nacional, postado em 04/04/2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/04/04/interna_nacional,1043760/aposta-do-governo-para-ead-univesp-tem-alta-evasao-e-so-forma-174-alu.shtml>. Acesso em: 25 jun. 2022.

GOMES, Leonardo. A história do EAD no Brasil. **TeleSapiens.** São Paulo, 03 ago. 2020. Disponível em: <https://telesapiens.com.br/2020/08/03/voce_sabe_como_surgiu_o_ead/>. Acesso em: 08 abr. 2022.

HUBNER, Maria Martha. **Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de mestrado e doutorado.** (Livro eletrônico). São Paulo-SP. Cengage Learning, Mackenzie, 2004. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522113958/pageid/26>>. Acesso em: 09 abr. 2022.

MARTINS JUNIOR, Joaquim. **Como escrever trabalhos e conclusão de curso:** Instruções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. Petrópolis: Vozes, 2008.

MORAN, José. **O que é educação a distância**. Universidade de São Paulo. Disponível em: <<http://www.eca.usp.br/moran/dist.htm> acessado em 10/05/2022>.

MORRIS, Richard. **Fundamentos do design do produto**. Tradução: Mariana bandarra.; revisão técnica Fábio Righetto. Porto Alegre: Bookman, 2010.

MORALES, Jan Iglesias. **HID over GATT Profile (HOGP) Bluetooth® Low Energy**. New York: Texas Instruments, 2021. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/an/swra715/swra715.pdf?ts=1655671214406>. Acesso em: 10 maio 2022.

TECMEC. **Como precificar meu projeto de impressão 3D?** Campus Universitário Darcy Ribeiro, faculdade de tecnologia, departamento de engenharia mecânica. Asa Norte, Brasília – DF. Disponível em: < <https://tecmecc.org.br/contato/>>. Acesso em: 20 jun. 2022.

ANEXOS

Anexo 01: Figura do mapa de relatório

```

0x05, 0x01, // Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
0x09, 0x06, // Usage (Keyboard)
0xA1, 0x01, // Collection (Application)
0x85, 0x01, // Report ID (1)
0x75, 0x01, // Report Size (1)
0x95, 0x08, // Report Count (8)
0x05, 0x07, // Usage Page (Kbrd/Keypad)
0x19, 0xE0, // Usage Minimum (0xE0)
0x29, 0xE7, // Usage Maximum (0xE7)
0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x01, // Logical Maximum (1)
0x81, 0x02, // Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x95, 0x01, // Report Count (1)
0x75, 0x08, // Report Size (8)
0x81, 0x03, // Input (Const,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x95, 0x05, // Report Count (5)
0x75, 0x01, // Report Size (1)
0x05, 0x08, // Usage Page (LEDs)
0x19, 0x01, // Usage Minimum (Num Lock)
0x29, 0x05, // Usage Maximum (Kana)
0x91, 0x02, // Output (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null
Position,Non-volatile)
0x95, 0x01, // Report Count (1)
0x75, 0x03, // Report Size (3)
0x91, 0x03, // Output (Const,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null
Position,Non-volatile)
0x95, 0x06, // Report Count (6)
0x75, 0x08, // Report Size (8)
0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x26, 0xFF, 0x00, // Logical Maximum (255)
0x05, 0x07, // Usage Page (Kbrd/Keypad)
0x19, 0x00, // Usage Minimum (0x00)
0x29, 0xFF, // Usage Maximum (0xFF)
0x81, 0x00, // Input (Data,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0xC0, // End Collection
0x05, 0x0C, // Usage Page (Consumer)
0x09, 0x01, // Usage (Consumer Control)
0xA1, 0x01, // Collection (Application)
0x85, 0x03, // Report ID (3)
0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x01, // Logical Maximum (1)
0x75, 0x01, // Report Size (1)
0x95, 0x0B, // Report Count (11)
0x0A, 0x23, 0x02, // Usage (AC Home)
0x0A, 0x21, 0x02, // Usage (AC Search)
0x0A, 0xB1, 0x01, // Usage (AL Screen Saver)
0x09, 0xBB, // Usage (Eject)
0x09, 0xB6, // Usage (Scan Previous Track)
0x09, 0xCD, // Usage (Play/Pause)
0x09, 0xB5, // Usage (Scan Next Track)
0x09, 0xE2, // Usage (Mute)
0x09, 0xEA, // Usage (Volume Decrement)
0x09, 0xE9, // Usage (Volume Increment)
0x09, 0x30, // Usage (Power)
0x81, 0x02, // Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x95, 0x01, // Report Count (1)
0x75, 0x0D, // Report Size (13)
0x81, 0x03, // Input (Const,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0xC0, // End Collection

```

Fonte: Autor do projeto

Anexo 2: Código de programação

```
<svg width="300" height="205" style="padding-top:20px;">
<defs>
```

```
<style>
.cls-1,
.cls-2 {
fill: none;
stroke-miterlimit: 10;
stroke-width: 2px;
}

.cls-1 {
stroke: #fff;
}

.cls-2 {
stroke: {{{data['extras']}[2]['value']}};
}

.cls-3 {
font-size: 9.95px;
}

.cls-3,
.cls-4,
.cls-5 {
fill: {{{data['extras']}[2]['value']}};
font-family: Roboto-Regular, Roboto;
}

.cls-4 {
font-size: 9.95px;
}

.cls-5 {
font-size: 9.95px;
}
</style>
```

```
</defs>
<title>focusdeck_imgsmall</title>
<path class="cls-1"
```

```
d="M152.94,170.81,173.8,90.65a12,12,0,0,1,13.28-9.49l156.17,28.39a14.28,14.28,0,0,1,7.82,8.47,13.54,13.54,0,0,1,0.782l-20.86,94.51a14.55,14.55,0,0,1-16.29,5.21l-153.81-37.8c-1.13-.37-5.24-1.85-7.17-5.87a12,12,17,0,0,1-1.08-5A14.82,14.82,0,0,1,152.94,170.81Z"
```

```
transform="translate(-139.16 -80.08)" />
```

```
<circle class="cls-1" cx="179.61" cy="85.89" r="9.82" />
```

```
<circle class="cls-1" cx="30.83" cy="92.63" r="8.54" />
```

```
<circle class="cls-1" cx="75.6" cy="103.43" r="9.02" />
```

```
<circle class="cls-1" cx="121.61" cy="114.17" r="9.02" />
```

```
<circle class="cls-1" cx="170.59" cy="125.35" r="9.02" />
```

```
<path class="cls-1"
```

```
d="M184.75,95.08l8.84,5.84a7.76,7.76,0,0,1,2.44,8.8,0,0,1-1.06,4.76,8.72,8.72,0,0,1-2.63,7.68,7.68,0,0,1-3.59,1.38,7.29,7.29,0,0,1-3.32l178,109.58"
```

```
transform="translate(-139.16 -80.08)" />
```

```
<path class="cls-1"
```

```
d="M219.42,103.47l77.27,15.1383a2,2,0,0,1,.82,73.209,2.09,0,0,1,.28,1.43l-13.11,56.74a2.11,2.11,0,0,1-.44,89.187,1.87,0,0,1-.438,2.13,2.13,0,0,1-1.06,38l-80-17.46a1.94,1.94,0,0,1-1-5.3,2.1,2.1,0,0,1-.49-79.2,7.2,7,0,0,1-18-11l3.7-55.05,39-43.9-61.85-222"
```

```
transform="translate(-139.16 -80.08)" />
```

```
<path class="cls-1"
```

```
d="M154.87,184.61a9.17,9.17,0,0,0,1.68,2.62,17.51,17.51,0,0,2.14,1.85c.52,42.84,64.1,76a15.28,15.28,0,0,1,74,113.15,14,228a15.78,15.78,0,0,0,3.63,65,17,17,0,0,0,5.47-59,14.78,14.78,0,0,0,0,5.1-2.07,23.33,23.33,0,0,0,2.23-1.79,19.21,19.21,0,0,0,2.55-2.44,11.79,11.79,0,0,0,1.9-3.37l20.59-82.28a11.7,11.7,0,0,0,32-4.24,11.38,11.38,0,0,0-1.14-3.91q-2.35-5.472-9.94"
```

```
transform="translate(-139.16 -80.08)" />
```

```
<rect class="cls-1" x="321.8" y="121.73" width="9.34" height="2.7" rx="1.33"
```

```
transform="translate(-115.56 -130.2) rotate(9.11)" />
```

```
<path class="cls-2"
```

```
d="M187.73,95.08a12,12,0,0,0-2.49,26.7,87.7,87.0,0,1,4.24,6.92,8,8,0,0,1-8.17,7.9,8,8,0,0,1-5.68-2.24,12,12,12,12,0,1,0,12,1-12.84Z"
```

```
transform="translate(-139.16 -80.08)" />
```

```
<ellipse class="cls-1" cx="42.2" cy="22.18" rx="8.17" ry="7.9" /><text class="cls-3"
```

```
transform="translate(71.76 105.52) rotate(13.36) scale(1.19 1)">2</text><text class="cls-3"
```

```
transform="matrix(1.16, 0.27, -0.23, 0.97, 117.77, 116.45)">3</text><text class="cls-3"
```

```
transform="matrix(1.16, 0.27, -0.23, 0.97, 165.98, 127.15)">4</text><text class="cls-4"
```

```
transform="matrix(1.17, 0.23, -0.19, 0.98, 175.14, 88.56)">5</text><text class="cls-5"
```

```
transform="translate(26.33 94.58) rotate(18.54) scale(1.19 1)">1</text>
```

```
</svg>
```


Fonte: autor do projeto

Anexo 3: JSON focusdeck

```

with open('focusdeck_setup.json') as f:
    data = json.load(f)
    f.close()

def savejson():
    with open('focusdeck_setup.json','w') as f:
        json.dump(data,f,indent=4)
    return

@app.route('/display_notes.html', methods=['GET'])
def display_notes():
    with open('focusdeck_setup.json') as f:
        data = json.load(f)
        f.close()
    return render_template("display_notes.html", data= data)

@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def home():
    books = None
    if request.form:
        try:
            addmens = request.form.get("title")
            data['memos'].append({
                "id": uuid.uuid4().hex,
                "message":addmens
            })
            savejson()
        except Exception as e:
            print("Failed to add ")
            print(e)
    return render_template("home.html", data= data)

@app.route('/configfocus', methods=['GET', 'POST'])
def configfocus():
    books = None
    if request.form:
        try:
            addmens = request.form.get("title")
            data['memos'].append({
                "id": uuid.uuid4().hex, #.hex filter for remove header
                "message":addmens
            })
            savejson()
        except Exception as e:
            print("Failed to add ")
            print(e)
    return render_template("configfocus.html", data= data)

@app.route('/update', methods=['POST'])
def update():
    try:
        netitle = request.form.get("netitle")
        oldtitle = request.form.get("oldtitle")
        n=0
        for y in data['buttons']:
            if y.get("id")== netitle:
                data['buttons'][n]["btn_shortcut"]=oldtitle
                n += 1
            savejson()
        except Exception as e:
            print("Couldn't update")
            print(e)
    return redirect('/configfocus')

@app.route('/delete', methods=['POST'])
def delete():
    datanew= data['memos']
    id_delete = request.form.get("title")
    data['memos'] = [x for x in datanew if x.get("id") != id_delete]
    savejson()
    return redirect('/')

```

Fonte: autor do projeto

Anexo 4: continuação

Fonte: autor do projeto